

➤ Preprinty

Czym są?

Preprint to manuskrypt naukowy, który jest dodany przez autorów na publiczny serwer

Dlaczego powinno mnie to interesować?

Zdobądź pierwszeństwo publikacji

Udostępniając preprint naukowcy mogą przedstawić swoje ukończone badanie natychmiastowo i bez barier.¹

Zwiększona liczba cytowań

Artykuły naukowe mają 36% więcej cytowań jeżeli mają powiązany z nimi preprint.²

Otrzymaj opinie i komentarze

Ulepsz swój manuskrypt poprzez otrzymanie wartościowych komentarzy na temat Twoich badań przed ich opublikowaniem.³

Dowód produktywności

Preprint daje agencją fundującym naukę i komitetom zatrudniającym publiczny dowód Twojej pracy.⁴

Infografika stworzona przez ASAPbio Fellows:
Ana Dorrego-Rivas (@adorrego_r), Carrie Iwema
i Mafalda Pimentel (@Maf_Pimentel)

➤ Preprinty zwiększą widoczność Twojej pracy naukowej!

7 milionów

wyświetleń abstraktów

W lutym 2020 serwer preprintów bioRxiv zanotował 7 milionów wyświetleń miesięcznie.¹

3 miliony

pobranych plików PDF

W marcu 2020 bioRxiv zanotował 3 miliony pobrań preprintów miesięcznie.¹

30 000

tweetów miesięcznie

30 000 tweetów miesięcznie wspomniało i dyskutowało preprinty.²

40% więcej tweetów

dla preprintów na bioRxiv

Udostępnianie manuskryptu jako preprint zwiększa widoczność Twojego manuskryptu na Twitterze i jego zasięg wśród czytelników.³

37% komentarzy i opinii od społeczności

37% użytkowników bioRxiv otrzymuje komentarze i opinie bezpośrednio poprzez email.²

36% zwiększenie liczby cytowań

Artykuły naukowe otrzymują 36% więcej cytowań jeżeli mają powiązany z nimi preprint.⁴

Infografika stworzona przez ASAPbio Fellows:
Ana Dorrego-Rivas (@adorrego_r), Carrie Iwema
i Mafalda Pimentel (@Maf_Pimentel)

➤ ASAPbio

Znajdź więcej informacji na ASAPbio.org

Źródła:

1. bioRxiv API: <https://api.biorxiv.org/reports/usage>
2. Sever et al. bioRxiv 833400; doi: <https://doi.org/10.1101/833400>

3. Fraser et al. *Quantitative Science Studies*, 1(2), 618–638
https://doi.org/10.1162/qss_a_00043
4. Fu and Hughey. *eLife* 2019;8:e52646 doi: 10.7554/eLife.52646

Zwiększ zasięg Twoich badań naukowych

Dołącz do rosnącej społeczności preprintów

125 000

preprintów w zakresie nauk biomedycznych w 2020.¹

7 milionów

wyświetleń preprintów miesięcznie.²

3 miliony

pobrań miesięcznie.²

30 000

tweetów miesięcznie.³

37%

opinii i komentarzy przez wiadomości email.³

36%

zwiększenie w ilości cytowań.⁴

205 możliwości B2J (bioRxiv-to-journal)

bioRxiv do pisma naukowego.⁵

13

agencji fundujących naukę ma obowiązkowe/rekomendowane wytyczne dotyczące preprintów.⁶

Infografika stworzona przez ASAPbio Fellows:
Ana Dorrego-Rivas (@adorrego_r), Carrie Iwema
i Mafalda Pimentel (@Maf_Pimentel)

ASAPbio

Znajdź więcej informacji na [ASAPbio.org](https://asapbio.org)

Źródła:

1. Europe PMC <https://europepmc.org/>
2. bioRxiv Reports <https://api.biorxiv.org/reports/>
3. Richard Sever *et al.* (2019) bioRxiv: the preprint server for biology. bioRxiv. doi: 10.1101/833400

4. Darwin Y Fu *et al.* (2019) Releasing a preprint is associated with more attention and citations for the peer-reviewed article. *eLife*. doi: 10.7554/eLife.52646
5. <https://www.biorxiv.org/about-biorxiv>
6. <https://asapbio.org/funder-policies>

➤ **Benefity dyskusowania preprintów podczas spotkań dyskutujący publikacje naukowe**

Pomaga autorom ulepszyć ich prace naukową

Opinie i komentarze są użyteczne dla autorów, aby ulepszyć ich manuskrypt przed publikacją.

Dyskutuj odkrycia naukowe, które dzieją się w tym momencie

Skupia się na dyskusji na temat odkryć naukowych, które są dokonywane w obecnej chwili.

Pomaga zwiększyć widoczność Twoją i Twojej grupy naukowej

Opublikuj recenzje publicznie, aby zwiększyć widoczność Twojej pracy naukowej, podziel się komentarzami z autorami aby otworzyć możliwość interakcji.

Nie ma restrykcji jakie publikacje można wybrać do dyskusji

Preprinty są darmowe i dostępne dla każdego.

Skup się na nauce

Nie koncentruj się na "impact factor" ale skup się na indywidualnej publikacji i na uczeniu krytycznych umiejętności.

Infografika stworzona przez ASAPbio Fellows:

Christine Cucinotta (@chrstn_e), Sandra Franco-Iborra (@sandrafranib),
Thabiso Motaung (@Thabiso39019591), Fabio Palmieri (@Palmieri_F_),
Pablo Ranea-Robles (@pranea)

Weryfikowanie faktów o preprintach

Ochrona przed "scooping"

(czyli sytuacji, gdy inna osoba dokonuje tego samego odkrycia i publikuje je szybciej od nas)

Preprinty pozwalają Ci na uzyskanie pierwszeństwa w odkryciu. 99,3% autorów nie odnotowało problemów ze "scooping" (czyli sytuacji, gdy inna osoba dokonuje tego samego odkrycia i publikuje je szybciej od nas).¹

Preprinty są kompatybilne z pismami naukowymi

Ponad 1200 pism naukowych operuje zgodnie z zasadami kompatybilnymi z preprintami.²

Preprinty są dobrej jakości

Dwie trzecie preprintów z bioRxiv pojawia się w pismach naukowych w ciągu dwóch lat.³ Jakość badań jest podobna do tej w artykułach opublikowanych w recenzowanych pismach naukowych.⁴

Bardziej płynna ścieżka do publikacji

Wiele pism naukowych pozwala na transfer preprintów bezpośrednio z serwera z preprintami.¹ Niektórzy edytorzy wyszukują preprinty i zapraszają autorów, aby opublikowali w ich piśmie naukowym.

Infografika stworzona przez ASAPbio Fellows:
Ana Dorrego-Rivas (@adorrego_r), Carrie Iwema
i Mafalda Pimentel (@Maf_Pimentel)

ASAPbio

Znajdź więcej informacji na ASAPbio.org

Źródła:

1. Sever *et al.* bioRxiv 833400; doi: <https://doi.org/10.1101/833400>
2. Sherpa Romeo: <https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/>
3. Abdill and Blehman. *eLife* 2019;8:e45133
doi: 10.7554/eLife.45133

4. Carneiro, C.F.D. *et al.* Comparing quality of reporting between preprints and peer-reviewed articles in the biomedical literature. *Res Integr Peer Rev* 5, 16 (2020).
<https://doi.org/10.1186/s41073-020-00101-3>

Preprinty w naukach przyrodniczych w liczbach

Nowy preprint co 4 minuty

125 000 preprintów o tematyce biomedycznej zostało udostępnione w 2020.¹

240% wzrost w 2020

Preprinty stanowią 8% literatury w PubMedie, w porównaniu do 3,2% w 2019.¹

40+ serwerów z preprintami

Szeroki zakres serwerów z preprintami w zakresie nauk przyrodniczych, biomedycznych i badań klinicznych.²

Ponad 100 000 cytowań

Preprinty biomedyczne otrzymały 106 040 cytowań w 2020.³

Infografika stworzona przez ASAPbio Fellows:
Ana Dorrego-Rivas (@adorrego_r), Carrie Iwema
i Mafalda Pimentel (@Maf_Pimentel)

ASAPbio

Znajdź więcej informacji na [ASAPbio.org](https://asapbio.org)

Źródła:

1. EuropePMC <https://europepmc.org/>
2. <https://asapbio.org/preprint-servers>

3. Dimensions database
<https://app.dimensions.ai/discover/publication>

Tłumaczenie: Anna Drangowska-Way

CC BY 4.0

➤ Preprinty w biologii roślin

“Jest wiele powodów dla których publikujemy najpierw na bioRxiv, ale szczególnie ważnym jest to, że publikacje naukowe na bioRxiv są natychmiastowym, znaczącym dodatkiem do CV dla autorów na wczesnym etapie kariery.”

Detlef Weigel, Instytut Maxa Planca

240 preprintów w dziedzinie biologii roślin miesięcznie w 2020.¹

20+ serwerów z preprintami
AgriRxiv, bioRxiv, OSF preprints i inne serwery są dostępne dla biologów roślin.²

Zwiększona liczba cytowań
Artykuły naukowe, które mają powiązany z nimi preprint otrzymują 36% więcej cytowań.³

Ochrona przed tzw. byciem “scooped”
(czyli sytuacji, gdy inna osoba dokonuje tego samego odkrycia i publikuje je szybciej od nas)

99.3% autorów nie odnotowało problemów z uznaniem pierwszeństwa ich pracy.⁴

Preprinty są kompatybilne z pismami naukowymi

Większość pism naukowych akceptuje preprinty: *Nature Plants* i *Nature*, *Research portfolio*, *Plant Direct*, *Plant Physiology* i wszystkie pisma ASPB, *The Plant Journal* i więcej, włącznie z PLOS, EMBO i innymi (informacja na temat praktyk pism naukowych znajduje się na SHERPA/RoMEO).⁵

Niektóre pisma naukowe oferują także opcję transferu manuskryptu bioRxiv-do-pisma naukowego.

➤ **ASAPbio**

Dołącz do Społeczności ASAPbio, aby nauczyć się więcej o preprintach i jak mogą one pomóc Twoim badaniom naukowym

ASAPbio.org/asapbio-community

Źródła:

1. Dimensions database <https://app.dimensions.ai/>
2. <https://asapbio.org/preprint-servers>
3. Fu and Hughey. *eLife* 2019;8:e52646 doi: 10.7554/eLife.52646

4. Sever *et al.* bioRxiv 833400; doi: <https://doi.org/10.1101/833400>
5. SHERPA/RoMEO: sherpa.ac.uk/romeo/search.php

▶ Podejmij działania aby wspierać preprinty

Masz 5 minut?

- ▶ Opublikuj Tweet o ostatnim przeczytanym preprincie, retweet post współpracownika o ich preprincie
- ▶ Stwórz **alert mailowy** na serwerze preprintowym
- ▶ Zapisz się na **newsletter** zawierający niedawno udostępnione preprinty wspomniane na Twitterze
- ▶ Wybierz **naklejkę** lub podziel się **infografiką ASAPbio**

Masz 30 minut?

- ▶ Przeczytaj preprint
- ▶ Napisz serię postów na Twitterze dyskutującą rezultaty badań przedstawionych w preprincie
- ▶ Zorganizuj dyskusję podczas spotkania laboratorium na temat za i przeciw udostępnienia wyników Twoich badań w formie preprintu

Masz 2 godziny?

- ▶ Napisz recenzję preprintu i opublikuj ją
- ▶ Weź udział w podkaście, np. **Preprints in Motion**
- ▶ Napisz posta na blogu o Twoim zainteresowaniu preprintami lub o ostatnim przeczytanym preprincie
- ▶ Zaproś autora preprintu, aby zeprezentował wyniki badań w Twojej instytucji

Chcesz się dowiedzieć więcej?

- ▶ Odwiedź stronę ASAPbio asapbio.org, aby dowiedzieć się o nadchodzących wydarzeniach dotyczących preprintów lub zapisz się do newslettera ASAPbio: asapbio.org/newsletter

- ▶ Odwiedź centrum informacji na temat preprintów ASAPbio gdzie znajdziesz informacje o preprintach, infografiki, najczęściej zadawane pytania o preprintach i więcej: asapbio.org/preprint-info

Zaangażuj się

- ▶ Dołącz do społeczności ASAPbio klikając w tinyurl.com/ASAPbio
- ▶ Dołącz do **PREreview**, grupy dyskutującej preprinty
- ▶ Dołącz do **preLights**, społeczności naukowców na wczesnych etapach kariery, którzy piszą artykuły o preprintach

Infografika stworzona przez ASAPbio Fellows: Umar Ahmad, Christine Ferguson i Sumeet Pal Singh

Tłumaczenie: Anna Drangowska-Way

Udostępniij swój preprint w pięciu krokach

1. Zaangażuj współautorów

Pytania? Odwiedź asapbio.org/preprint-info gdzie znajdziesz odpowiedzi na pytania na temat preprintów.

2. Wybierz serwer

Lista serwerów z preprintami jest dostępna na asapbio.org/preprint-servers. Decyzja, gdzie udostępnić preprint, będzie zależeć od rodzaju publikacji (badania, praca przeglądowa), dyscypliny, popularności serwera oraz indeksowania.

3. Sprawdź wytyczne czasopisma naukowego

Znaczna większość pism naukowych w naukach ścisłych akceptuje preprinty. Informacja na temat wytycznych wielu pism naukowych na temat preprintów znajduje się na [Wikipedii](https://en.wikipedia.org).

4. Wybierz licencję

Odwiedź stronę [ASAPbio licensing FAQ](#) gdzie znajdziesz informacje na temat najczęściej zadawanych pytań na tematy dotyczące praw autorskich i licencji.

5. Przygotuj manuskrypt

Przygotuj manuskrypt zgodnie z wytycznymi serwera, wkładając w to tak wiele uwagi, jak byś przygotowywał manuskrypt dla pisma naukowego. Dodaj informacje na temat kodu/danych/odczynników, które chcesz udostępnić odpowiedniemu repozytorium.

Udostępniij preprint!

Podziel się ze współpracownikami poprzez media społecznościowe oraz email

Proces publikacji naukowej

Jako recenzowany artykuł naukowy

Jako Preprint

Dowód produktywności

Wiele organizacji sponsorujących badania akceptuje preprinty w aplikacji grantowej. Preprinty otrzymują DOI** i mogą być cytowane.

Szeroka widoczność

Preprinty są dostępne poprzez narzędzia do wyszukiwania takie jak Google Scholar czy Europe PMC.

Kompatybilność z pismami naukowymi

Większość pism naukowych w naukach przyrodniczych akceptuje preprinty.

Ochrona przed tzw. byciem "scooped"

Większość pism naukowych ma politykę chroniącą przed byciem "scooped" zaczynając od daty, kiedy preprint został opublikowany.

 ASAPbio

Więcej informacji na ASAPbio.org

* Może być za system płatnego dostępu

** arXiv używa swojego systemu trwałych identyfikatorów dla preprintów